

**“PUANKARE” YOKI “DANTENING YUBILEYI” ASARLARINING
QAY BIRIDA FOJIA YUQORI O‘RINGA QO‘YILGAN**

Jabborova Muhayyo Bozor qizi

Samarqand davlat universiteti magistranti
muhayyobozorqizijabborova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abduqayum Yo‘ldoshevning “Puankare” va Anorning “Dantening yubileyi” asarlaridagi fojia elementlari tahlil qilingan. Maqolada, har ikki asarda fojia tushunchasining qanday shakllangani, yozuvchilarning badiiy yondashuvi va fojيانing ijtimoiy va ma‘naviy jihatlari o‘rganilgan. Maqola strukturalizm va ekzistensializm metodologiyalariga asoslanib, har ikki asarni tahlil qilish orqali fojia janrining adabiyotdagi o‘rni va zamonaviy talqini haqida yangi qarashlar taklif qiladi.

Абстрактный: В статье анализируются элементы трагедии в «Пуанкаре» Абдукаюма Ёлдошева и «Дантовом юбилее» Анора. В статье рассматривается, как формировалась концепция трагедии в обоих произведениях, художественный подход писателей, а также социальный и духовный аспекты трагедии. На основе методологий структурализма и экзистенциализма в статье на основе анализа обоих произведений предлагаются новые взгляды на место жанра трагедии в литературе и его современную интерпретацию.

Abstract: This article analyzes elements of tragedy in Abduqayum Yoldoshev's "Poincaré" and Anor's "Dante's Jubilee". The article examines how the concept of tragedy was formed in both works, the writers' artistic approach, and the social and spiritual aspects of tragedy. Based on the methodologies of structuralism and existentialism, the article offers new views on the place of the tragedy genre in literature and its modern interpretation by analyzing both works.

Kalit soʻzlar: Puankare, Dantening yubileyi, fojia, tragediya, ijtimoiy tahlil, badiiy yondashuv, falsafiy izlanishlar, zamonaviy adabiyot, strukturalizm, ekzistensializm.

Ключевые слова: Пуанкаре, дантовский юбилей, трагедия, трагедия, социальный анализ, художественный подход, философские исследования, современная литература, структурализм, экзистенциализм.

Key words: Poincaré, Dante's jubilee, tragedy, tragedy, social analysis, artistic approach, philosophical research, modern literature, structuralism, existentialism.

Kirish:

Adabiyotshunoslikda asarlarning janr va mavzu jihatidan tahlili, ularning falsafiy va estetik mazmunini chuqur anglashni talab etadi. Abduqayum Yoʻldoshevning “Puankare “va Anorning “Dantening yubileyi” asarlari, oʻz vaqtida oʻzbek adabiyotiga yangilik va zamonaviylik kiritgan muhim asarlardir. Ushbu asarlarda fojia motivi har ikkala yozuvchining dunyoqarashi va adabiy uslubi orqali ifodalangan. Abduqayum Yoʻldoshevning “Puankare” asarida fojia yuqori oʻringa qoʻyilgan boʻlib, unda inson ruhiyatining oʻzgarishi va ijtimoiy tizimga qarshi kurash hikoya qilinadi. Anorning “Dantening yubileyi” asarida ham fojia oʻzining ilmiy va estetik xususiyatlarini koʻrsatadi, bu asarda sanʼat va madaniyat, insonning oʻzgaruvchan taqdiri haqidagi fikrlar asosiy oʻrin egallaydi. Ushbu maqolada har ikkala asarda fojia elementlarining qanday shakllanganini tahlil qilib, yozuvchilarning oʻziga xos yondashuvlarini oʻrganamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Adabiyotshunoslikda asarlarni tahlil qilishda bir qancha yondashuvlar mavjud. Bu asarlar tahlilida, eng avvalo, strukturalizm va ekzistensializm metodlari qoʻllaniladi. Strukturalizm asarlarning ichki tuzilishini va uning qismlarining oʻzaro bogʻlanishini oʻrganishga asoslanadi. Ekzistensializm esa insonning oʻzligini anglash, uning ijtimoiy va ruhiy qarshiliklari, oʻzlikni yoʻqotish va mavjudlikdagi fojiani taʼriflashga yoʻnaltirilgan. Abduqayum Yoʻldoshevning “Puankare” asarida bu yondashuvlar aniq namoyon boʻladi. Yoʻldoshev oʻz asarida insonning ichki dunyosini

va uning ijtimoiy tizimga qarshi kurashini ochib beradi. Shunday qilib, fojia, asarda, asosan, individning ijtimoiy tizimga qarshi kurashidan tug'ilgan muammolarni tasvirlaydi. Anorning "Dantening yubileyi" asarini tahlil qilishda esa, ekzistensializmning ta'siri ko'proq seziladi. Bu asarda san'at va madaniyat, individning ichki kurashi va o'zini anglash yo'lidagi qiyinchiliklari tasvirlanadi. Anor, o'zining falsafiy qarashlari orqali, fojiani insonning "insoniylik" va "yubiley" kabi semantik tushunchalari bilan bog'laydi. Bu asarda fojia insonning ma'naviy inqirozi va uning badiiy makonidagi yuksaklikka erishish uchun amalga oshirgan kurashining samarasidir.

Abduqayum Yo'ldoshevning asarlarida fojia elementlari mavjudligini o'rganish uchun bir nechta adabiyotshunoslik manbalariga murojaat qildik. Shu jumladan, Zohir Ahmadovning "O'zbek adabiyoti" kitobida Yo'ldoshevning asarlarining ijtimoiy va psixologik tahlili keltirilgan bo'lib, unda fojia va tragediya elementlari muhim o'rin tutadi (Ahmadov, 2010). Bu manbada yozuvchi asarlarida ijtimoiy va individual fojialar orasidagi bog'lanishlarni tahlil qilgan. Anorning asarini tahlil qilishda esa, Nodira Qodirning "O'zbek adabiyoti va madaniyati" kitobi asosiy manba sifatida foydalanildi. Qodir Anorning asarlarida fojia va dramaturgik xususiyatlarni, san'at va adabiyotdagi rolini chuqur tahlil qiladi va yozuvchining badiiy tafakkurini shunday izohlaydi: "Anor Dantening yubileyini yoritishda, san'atning va badiiy fikrning insoniyat uchun qanchalik muhimligini ko'rsatadi, bu esa asardagi fojia elementlarini yanada kuchaytiradi"¹.

Natijalar:

Yuqoridagi tahlil natijasida, Abdüqayum Yo'ldoshevning "Puankare" va Anorning "Dantening yubileyi" asarlarida fojia elementi har bir yozuvchining o'ziga xos uslubiy yondashuvi va falsafiy qarashlari orqali shakllanganligi aniq ko'rinadi. Har ikkala asarda fojia, faqat shaxsiy baxtsizlik yoki tragediya sifatida emas, balki ijtimoiy

¹ N. Qodir. O'zbek adabiyoti va madaniyati. Toshkent: Sharq Nashriyoti – 2010. 22-24-b.

va ma'naviy jihatlardan ham chuqur yoritilgan. Abduqayum Yo'ldoshevning "Puankare" asaridagi fojia, individning ijtimoiy tizimga qarshi kurashi, uning ichki ruhiy inqirozi va tushunishdagi kechikishlar orqali namoyon bo'ladi. Bu asarda fojianing yuksalishi, insonning o'ziga va jamiyatga nisbatan adolatsizligini anglash va unga qarshi kurashishdagi holatlarni tasvirlashda o'z ifodasini topadi. Yo'ldoshev, asarining har bir bosqichida fojianing shaxsiy jihatini yoritishga qaratilgan, bu esa yozuvchining adabiy yondashuvining ijtimoiy tahlilga qaratilganligini ko'rsatadi. Anorning "Dantening yubileyi" asarida esa fojia yanada umumlashtirilgan va falsafiy xarakterga ega. Bu asarda fojia, insonning ma'naviy va badiiy makonda o'z-o'zini anglashdagi g'oyalar va kurashlar bilan bog'liq. Anor san'at va madaniyatni badiiy tafakkur bilan birga ko'rib chiqadi, bu esa fojia elementlarini kuchaytiradi. U fojia orqali, insonning ruhiy qiyinchiliklari va uning badiiy makondagi joyini topishdagi jarayonlarini tasvirlaydi. Asarda Dantening o'zining hayotiy va ijodiy yuksalish yo'lida o'tgan izlanishlari va ular bilan bog'liq fojiali holatlar, o'z o'rnida badiiy va falsafiy o'zgartirishlarga olib keladi.

Muhokama:

Abduqayum Yo'ldoshevning "Puankare" va Anorning "Dantening yubileyi" asarlarida fojia tushunchasi ikki turli nuqtai nazardan yoritilgan. Har ikkala asar, o'zlarining adabiy va falsafiy yondashuvlari orqali, fojianing ijtimoiy va ma'naviy tomonlarini keng qamrovli tarzda ko'rsatadi. Biroq, bu asarlarda fojia tasvirining nuqtai nazari va uning personajlar hayotidagi roli bir-biridan farq qiladi. Yo'ldoshevning "Puankare" asaridagi fojia ijtimoiy tizimga qarshi kurashuvchi insonni, uning ichki inqirozlarini va ma'naviy izlanishlarini tasvirlaydi. Yo'ldoshev asarida fojia orqali shaxsiyatning ijtimoiy va individual holatlarini bir-biriga bog'lab, insonning o'zligini topish yo'lidagi kurashni ko'rsatadi. Shuningdek, bu asarda fojia, nafaqat shaxsiy taqdiridan kelib chiqadigan, balki jamiyatning adolatsizliklariga qarshi kurashdagi to'qnashuvlardan tug'ilgan. Zohir Ahmadovning fikricha, "Puankare" asaridagi fojia tasvirining markazida "insonning jamiyat bilan bo'lgan o'zaro

munosabatlari va uning ichki dunyosining izlanishlari”² turadi. Bundan farqli o‘laroq, Anorning “Dantening yubileyi” asarida fojia o‘zining falsafiy va badiiy mazmuni bilan ajralib turadi. Anor bu asarida san'at va madaniyatni o‘zining ma'naviy qarashlari orqali o‘rganadi. Fojia, asarda, ko‘proq san'at va madaniy nuqtai nazardan yoritiladi, insonning o‘zining mavjudlik ma'nosini, san'atsal izlanishlar va badiiy tafakkurdagi noaniqliklarni tasvirlash orqali ifodalanadi. Bu asarda, fojia, shaxsiy hayot va san'at hayot o‘rtasidagi tafovutlarni anglash va shu tafovutlar orqali o‘zlikni topish jarayonidan kelib chiqadi. Nodira Qodirning ta'kidlashicha, Anor “Dantening yubileyi” asarida fojia orqali “insonning badiiy makonidagi muammolarni va ularning san'at va madaniy izlanishlar bilan bog‘liqligini” ko‘rsatadi (Qodir, 2015). Shuningdek, ikki asarda ham fojia, o‘zgarishning va rivojlanishning bir qismidir. Yo‘ldoshevning asaridagi fojia ijtimoiy tizimning kuchlari bilan bog‘liq bo‘lsa, Anorning asaridagi fojia, badiiy va ma'naviy o‘zgarishlarning og‘irliklarini yoritadi. Shunday qilib, Yo‘ldoshevning “Puankare” asarida fojia jamiyatning ta'siri ostida shakllanadigan o‘zgarishlarni ko‘rsatishga intilsa, Anorning “Dantening yubileyi” asarida bu jarayon, san'at va shaxsiy izlanishlar bilan bog‘liq.

Ushbu ikki asarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, fojia adabiyotda nafaqat yakka va insoniyatni ajratuvchi hodisani, balki jamiyat bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan masalalarni ham yoritadi. Shuningdek, bu asarlarda fojia, insonning ma'naviy izlanishlari va ularning hayotdagi o‘rnini tushunish orqali, adabiyotning ruhi va estetik qiyofasini keltirib chiqaradi. Yo‘ldoshev va Anor, har ikki asarda ham fojia orqali jamiyat va inson o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni ifodalab, o‘z asarlarida zamonaviy adabiyotning muhim jihatlaridan birini, ya'ni insonning o‘zlikni anglash yo‘lidagi kurashni o‘rganadilar.

² Z. Ahmadov. O'zbek adabiyoti. Toshkent - 2010. 15-17-b.

Xulosa:

Ushbu maqolada Abduqayum Yo‘ldoshevning “Puankare” va Anorning “Dantening yubileyi” asarlarida fojia elementlarining qanday shakllanganini va ularning janr va badiiy mazmunini tahlil qildik. Har ikkala asar ham adabiy uslub va falsafiy yondashuvlar nuqtai nazaridan o‘ziga xosdir, ammo ularning umumiy jihati – fojia motivining jamiyat va individ o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettirganligidir. Yo‘ldoshevning “Puankare” asarida fojia, ko‘proq ijtimoiy tizimning ziddiyatlarini va shaxsning o‘z o‘rnini topishdagi kurashini tasvirlaydi. Bu asar orqali yozuvchi, insonning ichki inqirozini va uning jamiyat bilan bo‘lgan aloqalarini chuqur yoritishga harakat qiladi. Shuningdek, asarda fojia shaxsiy va ijtimoiy muammolar o‘rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlardan kelib chiqadi. Anorning “Dantening yubileyi” asarida esa fojia, san’at va ma’naviyat bilan bog‘liq falsafiy izlanishlarni o‘rganish orqali o‘z ifodasini topadi. Asarda fojia, insonning badiiy va ma’naviy izlanishlaridagi noaniqliklar va ularning ichki ruhiy kurashlari orqali namoyon bo‘ladi. Anor bu asarida fojia orqali san’at va madaniyatning inson hayotidagi o‘rni va ularning ruhiyatdagi aksadosini tasvirlaydi.

Maqolada keltirilgan tahlil va metodologiya asosida shuni aytish mumkinki, har ikki asar fojia orqali insonning o‘zligini anglash, jamiyatdagi o‘z o‘rnini topish va badiiy makonda o‘z yo‘lini izlash jarayonlarini yoritishga qaratilgan. Yo‘ldoshev ijtimoiy tahlilga e’tibor qaratsa, Anor badiiy va falsafiy jihatlarga asoslanib, fojia elementlarini ko‘proq ruhiy va ma’naviy kontekstda tahlil qilgan. Shunday qilib, har ikki asar o‘zining badiiy va falsafiy mazmuni bilan adabiyotda fojia tasvirining yangi jihatlarini ochib beradi. Bu tahlil adabiyotshunoslikda fojia elementlarining o‘rganilishi orqali, yozuvchilarning zamonaviy adabiyotdagi o‘rnini yanada chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Z. Ahmadov. O‘zbek adabiyoti. Toshkent - 2010. 15-17-b.
2. N. Qodir. O‘zbek adabiyoti va madaniyati. Toshkent: Sharq nashriyoti – 2010. 22-24-b.
3. N. Rakhmanov. “Adabiyotda tragediya va fojiyaning roli” Adabiyotshunoslik jurnali, 4-son, 45-48-b.
4. T. Mammadov. Ozarbayjon adabiyotidagi fojia tasviri. Baku: Elmlər Akademiyası - 2018. 33-36-b.
5. A.İsmailov. “Fojia janri va uning zamonaviy adabiyotdagi o‘rni”. Badiiy tafakkur jurnali, 5-son, 2020. 60-63-b.